

O IMPACTO DO USO DA TECNOLOGIA NO APRENDIZADO DOS UNIVERSITÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

Sidney Guerreiro de Souza¹

Ingrid Haime de Souza da Silva²

Carlos Ilson da Silva Alencar³

Gláucio Simão Alves⁴

Stanley Willanmy Coelho Olimpio⁵

¹Master of Business Administration em Logística e Engenharia de Produção – Faculdade Estratega. Graduação em Engenharia de Produção – Universidade Federal do Amazonas. e-mail: sidneyguerreiro1998@gmail.com

²Graduação em Farmácia – Universidade Federal do Amazonas. e-mail: ingridhaime@gmail.com

³Especialização em Docência do Ensino Superior com Ênfase em Educação Especial – Faculdade UNISABER. Licenciatura Plena em Pedagogia – Universidade Estadual Vale do Acaraú. e-mail: prof.esp.carlosilson.alencar@gmail.com

⁴Especialização em Ensino de Matemática e Biologia - Faculdade Venda Nova do Imigrante. Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul. e-mail: glaucioalves05@gmail.com

⁵Graduação em Engenharia de Produção – Universidade Federal do Amazonas. e-mail: stanley.willanmyco15@gmail.com

Resumo

O estudo examina o impacto do uso da tecnologia no aprendizado dos universitários do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Inicialmente, são analisadas as características demográficas dos participantes, destacando uma concentração significativa na faixa etária de 20 a 30 anos, refletindo a familiaridade desses jovens com as tecnologias digitais. A pesquisa revela que a maioria dos universitários dedica até 3 horas diárias às redes sociais, com potenciais efeitos negativos na concentração e no desempenho acadêmico. Porém, reconhece-se que o uso equilibrado das redes sociais pode ter benefícios, como facilitar a pesquisa e interação acadêmica. O estudo também aponta as plataformas de redes sociais mais populares entre os universitários, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube, e sua influência na comunicação e acesso à informação. Além disso, destaca-se a dependência tecnológica dos estudantes, evidenciada pela ansiedade na ausência do celular ou problemas com a internet, ressaltando a necessidade de promover um equilíbrio saudável no uso da tecnologia para o aprendizado. A metodologia envolveu a coleta de dados por meio de questionários e análise quantitativa para identificar padrões relacionados à faixa etária, uso das redes sociais e percepção de impacto no aprendizado. Os resultados indicam uma dicotomia no impacto percebido das redes sociais no desempenho acadêmico, com uma parcela significativa dos participantes relatando uma piora. Recomendações incluem a realização de estudos mais abrangentes e o desenvolvimento de estratégias para um uso consciente e equilibrado da tecnologia no contexto educacional.

Palavras-Chaves: Aprendizagem e Dependência; Tecnologia; Universitários; Redes Sociais.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa realizada neste estudo investiga o impacto do uso da tecnologia no aprendizado de universitários, com foco específico em um instituto de ciências exatas e tecnologia. Diante dos avanços tecnológicos recentes, Silva et al. (2012), chamam a atenção para uma possível conexão entre o uso de redes sociais e o desempenho acadêmico, pois destacam que um número crescente de jovens está se envolvendo em plataformas de redes sociais devido à sua acessibilidade e às diversas funcionalidades oferecidas.

A análise demográfica revela a concentração significativa de participantes na faixa etária dos 20 aos 30 anos, sugerindo uma familiaridade e integração notáveis desses jovens com as tecnologias digitais. A queda na participação após os 30 anos pode ser atribuída a diversas razões, incluindo obrigações familiares e uma possível menor familiaridade com tecnologia para fins educacionais. Nesse contexto, Garcia, Oliveira e Castro (2012), afirmam que há uma profusão de redes sociais que já se enraizaram na sociedade brasileira, especialmente entre os jovens.

A análise comportamental destaca que a maioria dos participantes dedica até 3 horas diárias às redes sociais, com possíveis impactos negativos no aprendizado, como diminuição da concentração e procrastinação. Munhoz (2004), argumenta que o desempenho compreende a dimensão da ação e que o rendimento do aluno se manifesta através da avaliação, expressa por notas ou conceitos obtidos pelo estudante em determinada atividade.

Por fim, a dependência tecnológica é evidenciada pela ansiedade experimentada por muitos estudantes na ausência de internet ou redes sociais, ressaltando a importância de estabelecer um equilíbrio saudável no uso da tecnologia para o aprendizado. Tais ferramentas desempenham um papel significativo quando utilizadas de forma correta, especialmente. (POMBO ET AL., 2016; LEITE, LIMA & MONTEIRO, 2009; ARMSTRONG & FRANKLIN, 2008; LAM ET AL., 2014).

O objetivo deste trabalho é analisar como o uso de tecnologias digitais e redes sociais afeta o aprendizado e o bem-estar dos estudantes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas.

2. METODOLOGIA

A amostra foi composta por participantes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, com idade variando entre 20 a 30 anos. Os dados foram coletados por meio de questionários distribuídos aos participantes, visando obter informações sobre faixa etária, hábitos de uso das redes sociais, percepção de impacto no aprendizado e sentimentos associados à ausência de feedback nas publicações.

Os dados foram analisados quantitativamente para identificar padrões e tendências relacionadas à faixa etária, tempo de uso das redes sociais, impacto no aprendizado e reações emocionais frente à ausência de feedback.

Os resultados foram interpretados considerando o contexto do uso da tecnologia no aprendizado, destacando padrões de comportamento e possíveis implicações para a saúde mental e o desempenho acadêmico dos universitários. O estudo conduzido por Prado (2012), detectou-se de que o uso do Facebook durante as atividades escolares pode interferir no processo cognitivo e obstruir uma aprendizagem mais aprofundada.

As limitações do estudo foram consideradas, incluindo a representatividade da amostra, a ausência de dados sobre a distribuição etária na população total de universitários do instituto e a falta de informações sobre a divisão por sexo dos participantes.

Com base nos resultados, foram sugeridas recomendações para pesquisas futuras, incluindo a realização de estudos com amostras mais representativas, abrangendo diversas faixas etárias e identidades de gênero, visando uma compreensão mais abrangente dos impactos do uso da tecnologia no aprendizado dos universitários.

Essa metodologia proporcionou uma compreensão abrangente do impacto do uso da tecnologia no aprendizado dos universitários do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, destacando padrões de comportamento e possíveis áreas para investigação adicional. Costa e Franco (2005), defendem o modelo de educação fundamentado na Internet. Eles argumentam que as tecnologias da Internet possibilitam uma maior interação entre os alunos, favorecendo a geração de conhecimento por meio da cooperação e do compartilhamento de informações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A faixa etária dos participantes desta pesquisa revela uma concentração significativa entre os 20 e 30 anos, representando 58,6% do total. Essa predominância indica um foco particular nos universitários mais jovens. Nota-se uma queda acentuada na participação à medida que a faixa etária avança: 18,2% entre 30 e 40 anos, 9,6% entre 40 e 50 anos, 1,2% entre 50 e 60 anos e

apenas 0,7% com mais de 60 anos. Por sua vez, a faixa etária entre 5 e 20 anos compreende 11,5% dos participantes.

Essa concentração na faixa etária entre 20 e 30 anos pode ser explicada pelo fato de ser o período mais comum para a realização da graduação, além de essa geração demonstrar maior familiaridade e integração com o uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem.

A diminuição na participação após os 30 anos pode ser atribuída a várias razões, incluindo dificuldades em conciliar estudos com trabalho e obrigações familiares, e uma possível menor familiaridade com o uso de tecnologia para propósitos educacionais. Segundo Falcão (2012), a Internet pode representar tanto uma ameaça quanto um recurso para a aprendizagem dos alunos. Por um lado, a falta de orientação adequada pode tornar o acesso às redes sociais prejudicial. Por outro lado, a Internet possibilita a troca instantânea de ideias e informações, bem como debates e tomadas de decisões rápidas.

A análise da faixa etária dos participantes é crucial para compreender o perfil da amostra e suas implicações nos resultados. Recomenda-se considerar as limitações da pesquisa ao interpretar os dados e tirar conclusões. Sugere-se também a realização de estudos com amostras mais representativas da população universitária, abrangendo diversas faixas etárias e identidades de gênero. Isso permite uma compreensão mais abrangente de como a idade se relaciona com outras variáveis da pesquisa, como o uso da tecnologia para fins educacionais e o desempenho acadêmico.

GRÁFICO 1 – Faixa-etária dos participantes da pesquisa
Qual a sua faixa-etária? (Idade)
418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O gráfico 2 apresenta uma distribuição do tempo que os participantes dedicam às redes sociais. Nota-se que a maioria (58,8%) passa até 3 horas por dia nessas plataformas. Dentro desse grupo, 23% dedicam apenas meia hora, enquanto 39% ficam entre meia hora e uma hora. Uma parcela significativa de 32,8% gasta mais de 3 horas diárias nas redes sociais, distribuídos da seguinte forma: 10,3% entre 3 e 4 horas, 13,2% entre 4 e 5 horas, 15,3% entre 5 e 10 horas, 8,1% entre 10 e 15 horas, e 7,4% mais de 15 horas.

É importante reconhecer que o tempo excessivo nas redes sociais pode acarretar impactos negativos no aprendizado. Estes incluem a diminuição da concentração nos estudos, a tendência à procrastinação e adiamento de tarefas acadêmicas, e a dificuldade em manter um bom desempenho acadêmico.

Contudo, é crucial ressaltar que nem todo uso das redes sociais é prejudicial. Elas podem ser empregadas como ferramentas para pesquisa e busca de informações pertinentes aos estudos, para interação com colegas e professores, e para participação em grupos de estudo e comunidades online. Portanto, a adoção de um uso consciente e equilibrado das redes sociais é fundamental para evitar impactos negativos no processo de aprendizagem.

A análise do tempo dedicado às redes sociais revela uma dicotomia entre a maioria que passa até 3 horas diárias e uma parcela considerável que ultrapassa esse limite, o que sugere uma necessidade de atenção quanto aos hábitos de uso.

GRÁFICO 2 – Quantidade de horas nas redes sociais
Quantas horas você fica conectado(a) nas redes sociais?
418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O gráfico 3 evidencia que a maioria dos participantes (73,4%) recorre às redes sociais tanto ao se levantar quanto antes de dormir. Apenas uma pequena parcela, representando 6,2% dos participantes, opta por não consultar as redes sociais nestes momentos. Uma minoria consulta as redes sociais exclusivamente ao se levantar (3,3%) ou apenas antes de dormir (17%).

Consultar as redes sociais ao se levantar e antes de dormir pode desencadear impactos negativos no sono e no processo de aprendizagem. Estes incluem a dificuldade em adormecer e alcançar um sono reparador, uma potencial diminuição na concentração e foco durante os estudos, além do aumento do nível de estresse e ansiedade.

A análise do padrão de uso das redes sociais ao se levantar e antes de dormir é crucial para compreender como essa prática pode influenciar tanto o sono quanto o aprendizado dos universitários.

GRÁFICO 3 – Consulta as redes sociais quando levanta e antes de se deitar

Você consulta as redes sociais quando levanta e antes de se deitar?

418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O gráfico 4 ilustra que a maioria dos participantes (78%) não experimenta sentimentos negativos quando não recebe feedback em suas publicações nas redes sociais. Por outro lado, uma minoria de participantes (22%) relata sentir-se mal diante da ausência de feedback.

A busca por validação externa, expressa através de curtidas, retweets e visualizações, pode exercer impactos adversos na autoestima e na saúde mental dos indivíduos. Estes incluem sentimento de frustração e desânimo, tendência à comparação social e sentimentos de inadequação, bem como o surgimento de ansiedade e depressão.

É fundamental reconhecer que o valor intrínseco de uma publicação não reside na quantidade de feedback que ela recebe, mas sim na qualidade do conteúdo e na capacidade de estabelecer conexões significativas com outras pessoas.

Ao observar a análise da satisfação diante da falta de feedback em publicações, nota-se que a maioria dos participantes não experimenta sentimentos negativos. Contudo, a existência de uma minoria que se sente mal diante dessa situação sugere a necessidade de promover a autoestima e estimular a busca por validação interna entre os universitários.

GRÁFICO 4 – Sentimento dos participantes da pesquisa em suas publicações

Você se sente mal quando não recebe likes (curtidas), retweets ou visualizações nas suas publicações?

418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O gráfico 5 evidencia que a maioria dos participantes (74,9%) não percebe a vida de outras pessoas como sendo melhor do que a sua com base nas postagens em redes sociais. Em contrapartida, uma minoria dos participantes (25,1%) acredita que a vida de outras pessoas é superior à sua, com base nessas mesmas postagens.

A prática da comparação social, baseada nas postagens em redes sociais, pode desencadear impactos adversos na autoestima e na saúde mental dos indivíduos. Estes incluem sentimentos de inadequação e frustração, a subvalorização das próprias conquistas e experiências, além do surgimento de inveja e ressentimento.

É crucial lembrar que as redes sociais frequentemente apresentam uma visão idealizada e irreal da vida das pessoas. As postagens nesses espaços virtuais geralmente não refletem os desafios, dificuldades e problemas enfrentados pelas pessoas em suas vidas reais.

Observa-se que a maioria dos participantes não percebe a vida de outras pessoas como sendo superior à sua com base nas postagens em redes sociais. No entanto, uma minoria acredita nessa superioridade, o que sugere a existência de um impacto potencialmente negativo dessa prática. Ademais, é válido ressaltar que nem todo uso das redes sociais é prejudicial. Essas plataformas podem ser utilizadas como ferramentas para pesquisa e busca de informações relevantes, interação com colegas e professores, e participação em grupos de estudo e comunidades online.

GRÁFICO 5 – Porcentagem da qualidade da vida alheia quando postadas em redes sociais

Quando você ver outras pessoas postando sobre suas vidas nas redes sociais, você acha que a vida delas é melhor do que a sua?

418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O Gráfico 6 ilustra a distribuição das respostas dos 418 participantes sobre o impacto das redes sociais no desempenho acadêmico. Os resultados mostram que 13,9% (58 participantes) perceberam uma melhora no desempenho, 44,3% (185 participantes) relataram que as redes sociais não tiveram efeito e 41,8% (175 participantes) indicaram uma piora no desempenho.

a) Impacto Positivo (13,9%):

- Ferramentas de aprendizado: As redes sociais podem ser utilizadas de forma construtiva para diversas finalidades, como pesquisa, interação com colegas e professores, participação em grupos de estudo e compartilhamento de materiais e ideias.
- Organização e gestão do tempo: Ferramentas online e aplicativos podem auxiliar na organização de horários, estabelecimento de metas e acompanhamento do progresso, contribuindo para uma melhor gestão do tempo.
- Motivação e inspiração: O contato com colegas e conteúdos motivacionais pode estimular o interesse nos estudos, criando um ambiente propício para aprendizagem e incentivando a persistência e o engajamento.

b) Impacto neutro (44,3%):

- Uso moderado e equilibrado: O uso consciente das redes sociais pode não afetar significativamente o desempenho acadêmico.
- Variabilidade individual: O impacto percebido das redes sociais pode variar conforme o estilo de aprendizagem, habilidades de autogestão, personalidade e tipo de conteúdo acessado.

c) Impacto Negativo (41,8%):

- Distração e procrastinação: As redes sociais podem ser fontes de distração, com notificações constantes e conteúdo viciante, levando à procrastinação e à ansiedade por comparação social.
- Dificuldade de concentração: O uso excessivo das redes sociais pode prejudicar a capacidade de concentração, diminuir a retenção de informações e aumentar a necessidade de multitarefas, afetando a produtividade.
- Redução do tempo de estudo: O tempo excessivo gasto nas redes sociais pode reduzir o tempo dedicado aos estudos, prejudicando a realização de leituras, pesquisas e exercícios, além de comprometer o cumprimento de prazos.
- Problemas de sono: O uso das redes sociais antes de dormir, devido à luz azul emitida pelas telas, pode prejudicar a qualidade do sono, dificultando o adormecer e afetando a energia e concentração no dia seguinte.

Gráfico 6 – O que você geralmente faz quando acorda?

O que você geralmente faz quando acorda?
418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O gráfico 7 abaixo representa a porcentagem em relação ao uso das redes sociais utilizadas pelos respondentes.

- Facebook: Com 71,8% dos respondentes (300 pessoas) utilizando o Facebook, essa plataforma é a mais popular entre os universitários. Sua dominância sugere uma influência significativa no comportamento online e no acesso à informação dos estudantes.
- Instagram: O Instagram é utilizado por 85,9% (359 pessoas) dos respondentes, indicando uma preferência por conteúdo visual. Isso sugere que os universitários podem estar buscando informações de maneira mais visualmente atraente nessa plataforma.
- WhatsApp: Com 93% de participação (391 pessoas), o WhatsApp destaca-se como uma ferramenta de comunicação instantânea essencial. Seu amplo uso implica em uma importante ferramenta para compartilhar informações, podendo influenciar tanto positivamente quanto negativamente no aprendizado.
- YouTube: Cerca de 68,7% (287 pessoas) dos universitários utilizam o YouTube, evidenciando seu papel como fonte de vídeos educacionais e tutoriais. Isso sugere que os estudantes podem estar complementando seu aprendizado com recursos disponíveis nesta plataforma.
- X (antigo Twitter): Embora com uma presença menor de 23,7% (99 pessoas), o X ainda é significativo como fonte de notícias e atualizações rápidas. Isso pode afetar a maneira como os universitários se mantêm informados sobre assuntos relevantes para seus estudos.
- Plataformas menos utilizadas: Redes como Snapchat, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Telegram e Google, embora menos populares, ainda fazem parte do panorama digital dos universitários, cada uma com um potencial impacto no aprendizado, dependendo de sua utilização.

- Reddit e Discord: Com uma presença ainda menor, Reddit e Discord são associados a comunidades online específicas, podendo ser utilizados para discussões acadêmicas e networking entre os universitários.
- Outras plataformas: Plataformas como Helo, e-mails, Netflix, Status e Canva têm uma presença mínima, sugerindo que não são relevantes para o aprendizado ou comunicação acadêmica dos universitários deste instituto.

A análise dos dados revela que as redes sociais desempenham um papel significativo na vida dos universitários do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. O impacto dessas plataformas no aprendizado varia conforme a forma como são utilizadas, destacando a importância de integrar seu uso de maneira eficaz com as atividades acadêmicas.

Fonte: Os autores (2024)

O Gráfico 8 revela que quase metade dos estudantes (46,2%) experimentam inquietude na ausência do celular, indicando uma forte dependência tecnológica no contexto educacional. Um quarto dos estudantes (25,1%) ocasionalmente se sente inseguro sem o celular, sugerindo que a tecnologia pode facilitar o aprendizado, mas não é indispensável para todos. Por outro lado, mais de um quarto dos estudantes (28,7%) não sente inquietação na ausência do dispositivo, o que demonstra que uma parcela significativa deles não se considera dependente da tecnologia para o aprendizado.

- a) Dependência Tecnológica: A alta porcentagem de estudantes que se sentem inquietos sem o celular evidencia a dependência tecnológica no processo de aprendizado, com impactos notáveis, tais como:

- Acesso à informação: O celular facilita o acesso a uma vasta gama de informações e recursos educacionais, incluindo livros digitais, artigos científicos, tutoriais online e plataformas de ensino à distância.
 - Comunicação: Ao possibilitar a interação instantânea entre alunos e professores, o celular viabiliza a troca de informações, resolução de dúvidas e colaboração em tempo real.
 - Organização: O celular desempenha um papel fundamental na organização de tarefas, prazos e eventos acadêmicos, contribuindo para uma gestão mais eficaz do tempo.
- b) Desafios da dependência: No entanto, é crucial reconhecer os desafios associados à dependência tecnológica, tais como:
- Distração: O uso excessivo do celular pode gerar distrações significativas durante as aulas e o estudo individual, prejudicando o foco e a concentração.
 - Problemas de saúde: O uso prolongado do celular está correlacionado a problemas de saúde física, como problemas de visão, má postura e sedentarismo, bem como a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.
 - Inequidade: A disparidade no acesso à tecnologia entre os estudantes pode agravar as desigualdades no processo educacional.
- c) Importância do equilíbrio: É imperativo buscar um equilíbrio no uso da tecnologia para o aprendizado, aproveitando seus benefícios sem cair na dependência excessiva. Algumas estratégias para alcançar esse equilíbrio incluem:
- Estabelecer limites claros para o uso do celular, evitando-o durante as aulas e períodos de estudo dedicado.
 - Diversificar as fontes de aprendizado, explorando livros, bibliotecas, aulas presenciais e outras ferramentas educacionais.
 - Desenvolver habilidades de autocontrole por meio de práticas como mindfulness, visando minimizar distrações durante o estudo.

GRÁFICO 8 – Você se sente inquieto(a) quando não tem o celular (smartphone) na sua mão?

Você se sente inquieto(a) quando não tem o celular (smartphone) na sua mão?
418 respostas

Fonte: Os autores (2024)

O Gráfico 9 abaixo revela que a maioria dos estudantes (60,3%) experimenta ansiedade quando privados do acesso à internet ou quando enfrentam problemas com as redes sociais. Tal constatação denota uma significativa dependência da tecnologia no contexto do aprendizado, da comunicação e da organização. Contudo, aproximadamente 39,7% dos estudantes não relatam sentir nervosismo na ausência desses recursos digitais, o que sugere que, embora a tecnologia desempenhe um papel crucial, nem todos os estudantes são igualmente dependentes dela para o processo educativo.

- a) Impacto da dependência tecnológica: A alta percentagem de estudantes que expressam ansiedade sem acesso à internet ou às redes sociais evidencia a dependência dessas tecnologias no processo educacional, acarretando consequências diversas, tais como:
 - Acesso à informação: A internet facilita a obtenção de informações e recursos de aprendizado, como livros digitais, artigos científicos, tutoriais online e plataformas de ensino à distância.
 - Comunicação: As redes sociais desempenham um papel essencial na comunicação entre alunos e professores, permitindo a troca de informações, esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas em tempo real.
 - Organização: A internet é valiosa para a organização de tarefas, prazos e eventos acadêmicos, além de contribuir para uma gestão eficaz do tempo.
- b) Desafios associados à dependência: É imperativo considerar os desafios inerentes à dependência tecnológica, os quais incluem:
 - Distração: O uso excessivo da internet e das redes sociais pode representar uma distração significativa durante as aulas e o estudo individual, prejudicando o foco e a concentração.
 - Problemas de saúde: O uso prolongado dessas tecnologias está correlacionado a problemas de saúde física, como problemas de visão, má postura e sedentarismo, bem como a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.
 - Inequidade: O acesso desigual à tecnologia entre os estudantes pode ampliar as disparidades educacionais.
- c) Importância do equilíbrio: É fundamental buscar um equilíbrio no uso da tecnologia para o aprendizado, aproveitando seus benefícios sem sucumbir à dependência excessiva. Algumas estratégias para atingir esse equilíbrio incluem:
 - Estabelecimento de limites: Definição de horários específicos para o uso da internet e das redes sociais, evitando-os durante as aulas e períodos de estudo dedicado.

- Diversificação das fontes de aprendizado: Exploração de diferentes recursos, como livros, bibliotecas, aulas presenciais e outras ferramentas educacionais.
- Desenvolvimento de habilidades de autocontrole: Prática de técnicas de mindfulness e foco para mitigar distrações durante o estudo.

GRÁFICO 9 – O respondente possui algum tipo de nervosismo?

Você tem algum tipo de nervosismo quando não tem acesso à Internet ou quando as redes sociais não funcionam?
418 respostas

Fonte: Os autores (2022)

Embora o gráfico acima ofereça uma visão panorâmica da dependência tecnológica entre os estudantes, análises mais aprofundadas demandariam pesquisas qualitativas que investigassem as diversas formas de utilização da tecnologia no aprendizado e seus impactos acadêmicos.

4. CONCLUSÃO

A integração das tecnologias digitais, especialmente as redes sociais e a internet, desempenha um papel cada vez mais significativo na vida acadêmica dos estudantes universitários. A presente pesquisa buscou investigar esse fenômeno específico, focando nos universitários de um Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, revelando insights importantes sobre o impacto do uso da tecnologia no processo de aprendizado.

Uma das principais conclusões desta análise é a clara correlação entre a faixa etária dos participantes e o uso da tecnologia para fins educacionais. Os dados revelam uma concentração expressiva de universitários entre 20 e 30 anos, indicando uma maior familiaridade e integração desses jovens com as tecnologias digitais. Isso ressalta a importância de considerar a idade como um fator determinante ao avaliar o impacto da tecnologia no aprendizado, uma vez que diferentes gerações podem ter níveis variados de familiaridade e conforto com essas ferramentas.

Além disso, a análise dos hábitos de uso das redes sociais revelou uma dicotomia interessante. Enquanto uma parcela significativa dos participantes dedica até 3 horas diárias às redes sociais,

outra parte considerável ultrapassa esse limite. Essa diferenciação destaca a necessidade de uma abordagem consciente e equilibrada para o uso dessas plataformas, visando mitigar possíveis impactos negativos no processo de aprendizagem, como a diminuição da concentração e a procrastinação.

Outro aspecto relevante diz respeito à dependência tecnológica observada entre os estudantes universitários. A ansiedade manifestada na ausência do celular ou da internet evidencia a importância desses dispositivos no acesso à informação, comunicação e organização. No entanto, é crucial reconhecer os desafios associados a essa dependência, incluindo distração, problemas de saúde e desigualdades no acesso à tecnologia.

Apesar dos potenciais benefícios das redes sociais, como o acesso facilitado à informação e a comunicação eficiente, é fundamental estar ciente dos riscos envolvidos. A busca por validação externa, expressa pela satisfação frente à ausência de feedback, e a prática da comparação social podem impactar negativamente a autoestima e a saúde mental dos universitários. Portanto, é essencial desenvolver habilidades de autocontrole e promover um uso consciente e equilibrado das tecnologias digitais.

Diante dessas conclusões, torna-se evidente a importância de adotar estratégias que incentivem um uso saudável da tecnologia no contexto acadêmico. Diversificar as fontes de aprendizado, estabelecer limites claros para o uso das redes sociais e desenvolver habilidades de autocontrole são medidas essenciais para maximizar os benefícios e minimizar os impactos negativos no processo de aprendizagem dos universitários. Além disso, são necessárias políticas institucionais e ações de conscientização para promover uma cultura digital responsável e equilibrada entre os estudantes universitários.

Em suma, esta pesquisa oferece uma visão abrangente do impacto do uso da tecnologia no aprendizado dos universitários de um Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Ao reconhecer os desafios e oportunidades associados a esse fenômeno, abre-se espaço para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de integração das tecnologias digitais no ensino superior, visando potencializar a experiência educacional dos estudantes e prepará-los adequadamente para os desafios do mundo digital contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, Jill; FRANKLIN, Tom. A review of current and developing international practice in the use of social networking (Web 2.0) in higher education. **Franklin Consulting**, Alexandria, Virginia, Sept. 2008.

COSTA, L. A. C. da.; FRANCO, S. R. K. Ambientes virtuais de aprendizagem e suas possibilidades construtivas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO, 3., 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: CINTED, 2005.

FALCÃO, N. **Redes sociais: ameaça à escola ou recurso?** SINEPEAM, 2012. Disponível em: http://www.sinepeam.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93:artigoredes-sociais-ameaca-a-escola-ou-recurso-profo-nelly-falcao-&catid=43:artigos. Acesso em: 01 de março, 2024.

GARCIA, C. T.; OLIVEIRA, T. A.; CASTRO, V. G. **Redes sociais: possibilidade de informação ou mera distração?** 2012. Disponível em: <http://ueadsl.textolivre.pro.br/2012.1/papers/upload/106.pdf>. Acesso em: 01 de março, 2024.

MUNHOZ, A. M. H. Uma análise multidimensional de relação entre inteligência e desempenho acadêmico em universitários ingressantes. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.

POMBO, Lúcia et al. The use of communication technologies in higher education in Portugal: best practices and future trends. In: MARCELINO, Maria José; MENDES, António José; GOMES, Maria Cristina Azevedo. **ICT in education: multiple and inclusive perspectives**. Cham: Springer International, 2016. p. 1-20.

PRADO, A. C. **Facebook e SMS prejudicam desempenho acadêmico; e-mail não parece atrapalhar**. 2012. Disponível em: <http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2012/02/29/facebook-e-sms-prejudicamdesempenho-academico-e-mail-nao-parece-atrapalhar/>. Acesso em: 01 de março, 2024.

SILVA, D. J. C. da; RANCIARO NETO, A.; ANJOS, L. C. M. dos; MIRANDA, L. C. Redes sociais e o desempenho acadêmico: um estudo com alunos de contabilidade. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 36., 2012, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: EnANPAD, 2012.